

**ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19 НА РЕПРОДУКТИВНУЮ
ФУНКЦИЮ: ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАЧАТИЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ**

**THE EFFECT OF THE COVID-19 VACCINE ON REPRODUCTIVE
FUNCTION: THE PROBABILITY OF CONCEPTION AFTER
VACCINATION**

ЖУМАТАЕВ АЗАМАТ ЕРМЕКОВИЧ,

врач акушер-гинеколог,

НАО «Медицинский университет Караганды».

АЙДАРХАНОВА ДАРИНА САКЕНОВНА,

врач акушер-гинеколог.

НАО «Медицинский университет Караганды».

КУДИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА,

врач акушер-гинеколог,

НАО «Медицинский университет Караганды».

АГИБАЕВА АСЕЛЬ СЕРИКОВНА,

врач акушер-гинеколог,

НАО «Медицинский университет Караганды».

ZHUMATAEV AZAMAT ERMEKOVICH,

obstetrician-gynecologist,

NAO "Medical University of Karaganda".

AIDARKHANOVA DARINA SAKENOVNA,

obstetrician-gynecologist.

NAO "Medical University of Karaganda".

KUDINA LYUDMILA ALEXANDROVNA,

obstetrician-gynecologist,

NAO "Medical University of Karaganda".

AGIBAYEVA ASEL SERIKOVNA,

obstetrician-gynecologist,

NAO "Medical University of Karaganda".

Данная статья посвящена анализу влияния вакцины против COVID-19 на репродуктивную функцию человека, в частности, вероятности зачатия после вакцинации. Определено, что в литературе к настоящему времени накоплены противоречивые данные о влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин, и данных значительно больше в отношении мужчин. В целях анализа указанной проблемы проведено исследование 40 амбулаторных карт беременных вакцинированных против Covid-19. В результате проведенного исследования сделаны выводы, что вакцинация против COVID-19 не была в значительной степени связана с плодовитостью ни у одного из партнеров. Отмечено значение полученных результатов для принятия обоснованных решений о вакцинации против COVID-19 среди лиц репродуктивного возраста, особенно тех, кто пытается забеременеть сейчас или в будущем.

This article is devoted to the analysis of the effect of the COVID-19 vaccine on human reproductive function, in particular, the probability of conception after vaccination. It is determined that contradictory data on the effect of coronavirus on the reproductive system of men and women have been accumulated in the literature to date, and there is much more data for men. In order to analyze this problem, a study of 40 outpatient cards of pregnant women vaccinated against Covid-19 was conducted. As a result of the study, it was concluded that vaccination against COVID-19 was not significantly associated with fertility in any of the partners. The importance of the results obtained for making informed decisions about vaccination against COVID-19 among people of reproductive age, especially those who are trying to get pregnant now or in the future, is noted.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, COVID-19, бесплодие, вакцина, репродуктивная функция, фертильность.

Key words: pandemic, coronavirus, COVID-19, infertility, vaccine, reproductive function, fertility.

В настоящее время активно изучается вопрос влияния коронавируса на репродуктивную систему человека в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Согласно научным исследованиям, на сегодня уже достоверно известно, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекционное заболевание, проникает практически во все ткани организма. Чувствительной к возбудителю оказалась и половая сфера: женская матка и гонады у обоих полов. Тестикулы, яичники и матка имеют рецепторы, воспринимающие патологических агентов.

Один из главнейших мифов нынешней пандемии – вакцинация от коронавируса приводит к проблемам с зачатием ребенка и даже бесплодию. Подобные предубеждения являются, по сути, проблемой на пути иммунизации населения и успешной борьбы с вирусом, ведь сомнения в безопасности препаратов для профилактики Covid-19 становятся причиной отказов от прививки.

Как отмечают ученые, в США слухи о том, что вакцинация может ухудшить женскую фертильность, возникли на почве сообщений в соцсетях. Ученые утверждали, что сходство между поверхностным белком SARS-CoV-2 и синцитином-1 – гликопротеином, необходимым для образования плаценты – способно привести к формированию антител, которые провоцируют дисфункцию плаценты. С тех пор исследователи опубликовали несколько работ, подтвердивших отсутствие антител к синцитину-1 после вакцинации от Covid-19 мРНК-препаратами [1]

В соответствии с вышесказанным принято решение изучить влияние вакцины против COVID-19 на репродуктивную функцию, увеличение вероятности зачатия после вакцинации.

Обзор литературы

Изучив источники и литературу по теме исследования отметим, что в настоящее время часть населения испытывает проблемы с зачатием ребенка. Оценка заболеваемости бесплодием является сложной задачей, поскольку это состояние начинает волновать людей, когда они решают иметь детей. Таким образом, обращаемость в связи с бесплодием не вполне отражает тяжесть проблемы.

Диагноз «бесплодие» ставится, если беременность не наступает в течение одного года регулярной половой жизни без предохранения. По данным ВОЗ, существует 22 причины женского бесплодия, 16 – мужского. Для женщин основными причинами могут выступать: хроническое воспаление придатков матки, непроходимость маточных труб, гормональные нарушения, а у мужчин – нарушения сперматогенеза, воспалительные поражения семявыносящих путей. Отсутствие детей для многих – страдание и нарушение качества жизни [2].

Данная проблема одинаково часто встречается и у мужчин, и у женщин. То есть примерно в 30% случаев дело в партнерше, в 30% «виноват» партнер, 30% приходится на сочетание мужских и женских проблем, а еще у 10% неудач в зачатии причины выявить не удастся.

Известно, что с возрастом репродуктивные возможности женщины падают, после 35 наступает период, когда шансы на наступление беременности снижаются, а вероятность рождения больного ребенка повышается, например, с синдромом Дауна. Если у 20–24-летних синдром Дауна у плода встречается в одном случае на 800–1000 беременностей, то у 40-летних – в одном на 70.

Всемирная статистика определяет, что частота бесплодия колеблется от 10–15% до 20%.

Казахстанские врачи обратили внимание на репродуктивное здоровье казахстанских женщин и мужчин. Согласно исследованиям, бесплодных пар в Казахстане становится больше, и причиной тому все чаще становится не женское, а мужское бесплодие.

Согласно статистическим данным, у 15% молодых пар возникают проблемы с деторождением. 25% семейных пар не обзаводятся детьми в первый год супружеской жизни, 15% из общей массы не могут иметь детей по причине бесплодия одного из партнеров.

Из этих 15% у 10% семей, всё-таки, получается преодолеть этот недуг, но 5% так и остаются бездетными на протяжении всей жизни.

Из общего количества семей, в которых один из супругов не может иметь детей, в 45% случаев проблемы с зачатием возникают у мужчины.

Врачи считают, что причины возникновения данного заболевания общеизвестны: неблагоприятная экология, отсутствие физических нагрузок, стресс, беспорядочные половые связи, самолечение и позднее вступление в брак.

На репродуктивное здоровье мужчин сильное влияние оказывает эректильное состояние, ухудшение которого может вызвать импотенцию.

Казахстанские врачи уверены, что бороться с бесплодием нужно комплексно. Для этого необходимо привлекать к лечению пациентов, которые испытывают репродуктивные проблемы, урологов, андрологов, репродуктологов и гинекологов [3].

В литературе к настоящему времени накоплены противоречивые данные о влиянии коронавируса на репродуктивную систему мужчин и женщин, причем значительно больше такой информации в отношении мужчин. О женщинах на сегодняшний день есть только девять научных публикаций. Тем не менее, существуют доказательства, что SARS-CoV-2 может проникать в репродуктивные органы, так как рецепторы, через которые вирус проникает в клетки человека, найдены как в яичках у мужчин, так и в яичниках и матке у женщин.

Описаны случаи развития вирусного орхита, выявления вируса в сперме у мужчин. Данных о непосредственной вертикальной передаче вирусной ДНК в ооциты и эмбрионы человека пока недостаточно. Но есть единичные исследования, показавшие, что у женщин, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, отмечается снижение овариального резерва (количество яйцеклеток в яичниках женщины, которые могут в перспективе дать беременность. – «Известия») после заболевания.

К примеру, в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России проводится исследование влияния COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин. По предварительным данным, от этой болезни в большей степени страдают женщины позднего репродуктивного возраста – старше 37 лет. Также негативное влияние оказывает избыточная масса тела и тяжесть заболевания. Было рассчитано, что у женщин старше 37 лет, имеющих индекс массы тела более 25 кг/м² и перенесших тяжелую форму COVID-19, риск снижения овариального резерва увеличивается в пять раз по сравнению с более молодыми женщинами, перенесшими болезнь в легкой или бессимптомной форме [4].

Согласно результатам научных исследований, использование вакцины не ухудшает состояние репродукции у мужчин и женщин, и не влияет на половые органы. «Спутником V» было экспериментально вакцинировано по 200 представителей обоих полов репродуктивного возраста. Они получили 2 дозы с интервалом в 90 суток.

До и после процедуры участники были полноценно обследованы: сонография органов малого таза, антитела в крови, гормональная панель, женский овариальный ресурс, спермограмма (у мужчин). Нарушений со стороны мужской и женской фертильности не обнаружено. Показатели диагностики до вакцинации и после нее были идентичны у каждого исследуемого. Это означает безопасность прививок, которые не могут стать причиной бесплодия.

Если у мужчин возникала лихорадка на фоне введения вакцины, то это могло негативно повлиять на сперматогенез. Но сперматозоиды обновляются раз в 2,5-3 месяца. Поэтому обследования проводились через 90 дней и временные расстройства не имели никакого значения. Также в России планируется исследовать воздействие других вакцин на способность человека к воспроизведению [4].

Методы исследования: обзор литературных источников, анализ влияния вакцины против COVID-19 на репродуктивную функцию, увеличение вероятности зачатия после вакцинации.

Во время изучения данной темы, автор акцентирует внимание на том что, в практике есть случаи возникновения беременности в течение месяца после вакцинации у пациенток с верифицированным диагнозом бесплодие.

Проведено исследование 40 амбулаторных карт беременных вакцинированных против COVID-19. Из них 12 случаев – с подтвержденным диагнозом вторичное бесплодие и 3 случая с первичным бесплодием беременность возникла в течение месяца от применения 2 компонента вакцинации.

Это лишь доказывает результат проведенного исследования сотрудниками Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (США), опубликовавшие свою работу в American Journal of Epidemiology, не обошли эту тему стороной [5].

В выборку вошли участники Pregnancy Study Online – когортного исследования пар из США и Канады. Ученые наблюдали за 2126 женщинами в возрасте 21-45 лет, которые хотели забеременеть, с декабря 2020 года по ноябрь 2021-го. Каждые восемь недель они заполняли анкеты о себе, образе жизни, менструациях, лечении от бесплодия, другим медицинским факторам – в том числе, перенесенном COVID-19, вакцинации, датах введения доз – и аналогичную информацию о партнерах (старше 21 года).

Участие включало заполнение базового вопросника по социально-демографическим показателям, образу жизни, репродуктивной и медицинской истории; последующие вопросники каждые 8 недель в течение 12 месяцев; и дополнительные вопросники во время беременности и после родов. Участницам-женщинам была предоставлена возможность пригласить своих партнеров-мужчин заполнить базовую анкету; подходящие партнеры были в возрасте ≥ 21 года. Институциональный наблюдательный совет медицинского кампуса Бостонского университета одобрил это исследование. Все участники дали информированное согласие.

Дополнительные опросы проводили во время беременности и после родов. Сначала исследователи сравнили участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины к первому дню каждого менструального цикла, с теми, кто вовсе не прививался, а затем тех, кто прошел полный цикл вакцинации (две дозы Pfizer/BioNTech, или Moderna, или одну дозу Johnson & Johnson), и не сделавших прививки. Также сравнили добровольцев, у которых когда-либо был положительный результат на Covid-19 к первому дню менструального цикла, с теми, кто не болел. За парами наблюдали до наступления беременности (несмотря на итог) или начала лечения бесплодия, прекращения попыток зачать ребенка и так далее – в зависимости от то-

го, что произошло раньше. Для оценки связи между временем, прошедшим с момента вакцинации или заражения, и наступлением беременности, учитывали еще множество факторов: возраст, уровень образования, доход, наличие вредных привычек, медицинская страховка, количество рабочих часов в неделю, индекс массы тела, частота половых актов, методы контрацепции, продолжительность сна, стресс, бесплодие в анамнезе, регион проживания и многое другое.

Большинство женщин, участвовавших в исследовании, имели высокий уровень образования, хороший доход и медицинскую страховку, 25% работали в сфере здравоохранения. Около 37% уже имели детей, а 9% сообщили о бесплодии в анамнезе. Что касается вакцинации, то ее распространенность в целом была одинаковой среди женского и мужского пола: 73% и 74% соответственно сделали укол как минимум одним компонентом к первому дню менструального цикла. Привитые с большей вероятностью окончили вуз, получали хорошую зарплату, проживали в США и работали в сфере здравоохранения. Они с меньшей вероятностью рожали ранее, реже имели бесплодие и нерегулярный менструальный цикл.

Скорректированный показатель для женщин, завершивших курс вакцинации (напомним: это две дозы Pfizer/BioNTech, либо Moderna, либо одна доза Johnson & Johnson), оценили в 1,07. Для партнеров-мужчин он составил 0,95 для одного компонента и 1,00% – для полного курса. Вероятность зачать ребенка для пар, в которых хотя бы один человек привился первым компонентом, была 0,97 – по сравнению с парами, где ни никто не был вакцинирован. После учета любых факторов риска результаты не изменились: в том числе не выявили корреляции с марками вакцин, страны проживания и профессии.

Данные о связи между вакцинацией против COVID-19 и фертильностью по-прежнему ограничены, но не указывают на вредную связь. Хотя беременные лица не имели права участвовать в первоначальных испытаниях вакцины против COVID-19, частота нежелательных беременностей, возникших во время испытаний, существенно не отличалась между вакцинированными и контрольными группами [6].

В клинических испытаниях вакцины AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) показатели фертильности были одинаковыми у участников, получавших вакцину ($n = 50$ беременностей), по сравнению с плацебо ($n = 43$ беременности) [7]. В 3 отдельных исследованиях пациенток, подвергшихся экстракорпоральному оплодотворению, не было обнаружено значимой связи между статусом вакцинации против COVID-19 и частотой имплантации [8], характеристиками стимуляции [9], эмбриологическими результатами или фолликулярной функцией яичников [10]. Аналогичным образом, в ограниченном числе исследований исследователи оценили связь вакцинации против COVID-19 с мужской фертильностью. Никаких заметных различий в объеме спермы, концентрации сперматозоидов или показателях подвижности до и после вакцинации против COVID-19 не было обнаружено в 2 исследованиях пар, проходящих лечение бесплодия [11], и 1 исследовании, проведенном среди населения в целом [12].

В отличие от данных о вакцинации против COVID-19, которые не указывают на неблагоприятную связь с фертильностью, заражение SARS-CoV-2 было связано с репродуктивной дисфункцией [13]. Недавняя инфекция SARS-CoV-2 была связана с плохим качеством спермы, включая аномальную морфологию, снижение концентрации, снижение подвижности и повышенную фрагментацию ДНК [14]; эти результаты могут быть результатом лихорадки и воспаления, связанных с COVID-19 [15]. Инфекция SARS-CoV-2 также была связана с нарушением функции клеток Лейдига [16] и нарушением регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси [17]. В некоторых сообщениях предполагается, что у пациенток с инфекцией SARS-CoV-2 наблюдаются изменения менструального цикла, включая нерегулярные циклы, уменьшение объема менструаций и удлинение менструальных циклов [18] хотя в этих исследованиях отсутствовала неинфицированная группа сравнения.

В исследованиях пациентов, проходящих лечение бесплодия, авторы сообщают, что инфекция SARS-CoV-2 в значительной степени не связана с результатами лечения [19]. Однако в обсервационном исследовании среди женщин репродуктивного возраста недавняя инфекция SARS-CoV-2 была связана с более низкими концентрациями антимюллера гормона и более высокими концентрациями тестостерона и пролактина [20].

Здесь исследовалась связь плодовитости, вероятности зачатия за цикл, с вакцинацией против COVID-19 и инфекцией SARS-CoV-2 у женщин и мужчин, участвовавших в североамериканском проспективном когортном исследовании пар, пытающихся забеременеть.

Результаты

Большинство женщин, участвовавших в исследовании, имели высокий уровень образования (83% старше 16 лет), высокий доход от владения домом (57% с доходом $\geq 100\,000$ долларов США в год) и частную медицинскую страховку (основанную на трудоустройстве или приобретенную частным образом; 86%). Большинство участников идентифицировали себя как белые, не являющиеся испаноязычными (85%). Значительная часть работала в сфере здравоохранения (25%). Примерно у 37% из них ранее были живорождения, а 9% сообщили о бесплодии в анамнезе.

Распространенность вакцинации была одинаковой среди участников женского и мужского пола. Соответственно, 73% и 74% получили, по крайней мере, 1 дозу вакцины против COVID-19 к дате LMP последнего наблюдаемого цикла. Вакцинированные лица с большей вероятностью имели высшее образование и доход, проживали в Соединенных Штатах, работали в сфере здравоохранения и выполняли работу в ночную или сменную смену, а также с меньшей вероятностью рожали, сообщали о бесплодии в анамнезе и имели нерегулярные менструальные циклы, чем непривитые лица. Наблюдение показало незначительные различия в характеристиках участников в зависимости от марки вакцины.

Вакцинация против COVID-19 не была в значительной степени связана с плодовитостью ни у одного из партнеров.

Участницы женского пола, получившие, по крайней мере, 1 дозу вакцины перед менструальным циклом имели в 1,08 раза большую вероятность зачатия во время этого цикла по сравнению с непривитыми участниками (95% ДИ: 0,95, 1,23). Соответствующий скорректированный коэффициент Johnson & Johnson для женщин, получивших полный курс вакцинации (т.е. 2 дозы вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna или 1 дозу вакцины Johnson & Johnson) перед данным менструальным циклом, составил 1,07 (95% ДИ: 0,93, 1,23). Для партнеров мужского пола скорректированный FR, по крайней мере, для 1 дозы составил 0,95 (95% ДИ: 0,83, 1,10), а для полного режима вакцинации - 1,00 (95% ДИ: 0,86, 1,17).

FR для пар, в которых оба партнера получили по крайней мере 1 дозу, по сравнению с парами, в которых ни один из партнеров не получал никаких доз, составил 0,97 (95% ДИ: 0,82, 1,16).

Результаты были аналогичными после корректировки на потенциальные помехи с использованием тонкой стратификации по показателям склонности.

Для обоих партнеров, когда сравнили индивидуумов, получивших дозу вакцины, по крайней мере, за 14 дней до первого дня их цикла, с теми, кто не был вакцинирован, результаты были аналогичны основному анализу. Не наблюдалось каких-либо существенных различий в FRs в зависимости от марки вакцины, страны проживания, профессии в отрасли здравоохранения или календарного времени, подверженного риску. FRs были аналогичны, когда стратифицировали по времени попытки при поступлении в исследование и когда ограничили анализ отдельными лицами, у которых в анамнезе не было бесплодия. FRs также были аналогичны среди лиц, у которых никогда не было положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Исследование показало незначительные различия в плодовитости по времени с момента вакцинации у партнеров женского или мужского пола, то есть к последней наблюдаемой дате LMP в исследовании у 7,2% женщин и 7,8% участников мужского пола в анамнезе был положительный тест на инфекцию SARS-CoV-2. В целом, история положительного результата теста на SARS-CoV-2 ни у одного из партнеров не была сильно связана с плодовитостью (для партнера-женщины скорректированный FR = 1,07; 95% ДИ: 0,87, 1,31; для партнера-мужчины скорректированный FR = 1,07; 95% ДИ: 0,88, 1,31). Однако ограниченный анализ кубического сплайна показал, что среди партнеров-мужчин недавняя инфекция была связана с временным снижением фертильности: мужчины, которые сообщили о положительном результате теста на SARS-CoV-2 в течение 60 дней данного цикла, имели сниженную фертильность по сравнению с мужчинами, которые никогда не давали положительный результат или которые дали положительный результат по крайней мере за 60 дней до этого. FRs для инфицирования партнера-мужчины через 0-30 и 0-60 дней после заражения составили 0,20 (95% ДИ: 0,03, 1,39; n = 41 цикл воздействия) и 0,82 (95% ДИ: 0,47, 1,45; n = 99 циклов воздействия) соответственно. Инфицирование партнера-мужчины, по крайней мере, 60 дней назад, не было связано со снижением плодовитости (FR = 1,16,

95% ДИ: 0,92, 1,47). Среди женщин-партнеров инфекция SARS-CoV-2 не была в значительной степени связана с фертильностью независимо от времени, прошедшего с момента заражения.

Обсуждение

Высококачественные данные о рисках и преимуществах вакцинации необходимы для принятия обоснованных решений о вакцинации против COVID-19. В этом проспективном когортном исследовании пар, пытающихся забеременеть, сотрудники не обнаружили значимой связи между вакцинацией против COVID-19 ни у одного из партнеров и плодовитостью. Это дополняет данные исследований на животных, исследований людей, проходящих лечение бесплодия и испытания вакцины против COVID-19, ни одно из которых не выявило связи между вакцинацией против COVID-19 и снижением фертильности. Аналогичным образом, в нескольких исследованиях исследователи не зафиксировали заметной связи между вакцинацией против COVID-19 и риском выкидыша. Что касается преимуществ, то вакцинация очень эффективна для профилактики инфекции SARS-CoV-2 и тяжелого заболевания COVID-19. Здесь также отметим, что инфекция SARS-CoV-2 среди мужчин-партнеров была связана с кратковременным снижением фертильности, которого можно избежать с помощью вакцинации.

Таким образом, учитывая известные риски заражения SARS-CoV-2 во время беременности для здоровья матери и плода и представленные здесь доказательства отсутствия вредной связи с фертильностью, результаты подтверждают пропаганду вакцинации против COVID-19 в период до зачатия.

Одним из предполагаемых механизмов, с помощью которого вакцинация от COVID-19 может влиять на женскую фертильность, является изменение в менструальных циклах. Хотя и другие исследователи не обнаружили в исследованиях неблагоприятных ассоциаций вакцинации женщин против COVID-19 с фертильностью, отдельные сообщения о менструальных изменениях и вагинальных кровотечениях после вакцинации способствовали скептицизму в отношении безопасности вакцин и опасениям по поводу фертильности. Связь между вакцинацией против COVID-19 и нарушениями менструального цикла теоретически может возникнуть через механизмы, включающие иммунологические влияния на уровни гормонов или через иммунные клетки в сужение матки. Некоторые предыдущие вакцины были связаны с кратковременными изменениями менструального цикла, включая вакцины против брюшного тифа, гепатита В и вируса папилломы человека. На сегодняшний день, насколько нам известно, связь между вакцинацией против COVID-19 и менструацией не изучалась в

проспективном исследовании. В 2 ретроспективных отчетах исследователи показали, что большая доля менструирующих взрослых сообщала о нерегулярных циклах и сильных кровотечениях после вакцинации и что прорывные кровотечения были распространены среди лиц, принимающих гормоны, подтверждающие пол, или обратимые контрацептивы длительного действия, а также среди лиц в постменопаузе. Однако эти исследования, вероятно, были дополнены людьми, которые заметили изменение в своих циклах, и поэтому не могут быть использованы для оценки связи между вакцинацией и менструацией.

Результаты исследования показывают, что даже если вакцины оказывают краткосрочное воздействие на менструацию, последующее воздействие на фертильность, скорее всего, незначительно или вообще отсутствует.

В исследовании вакцинированные участники пытались забеременеть в период от 0 до 11 месяцев после вакцинации (среднее значение = 3,5 месяца). Поэтому в настоящее время организаторы исследования не могут делать выводы о долгосрочном воздействии вакцинации на фертильность.

Существует два возможных источника долгосрочных последствий вакцинации: компоненты вакцины и иммунный ответ на вакцинацию. Компоненты вакцины имеют задокументированные профили безопасности, и любые потенциальные аллергические реакции, связанные с ингредиентами вакцины, будут наблюдаться примерно через 15-30 минут после вакцинации. Врожденная (быстрая, неспецифическая) фаза иммунного ответа протекает в течение нескольких дней и запускает адаптивную (более медленную, высокоспецифичную) фазу, которая протекает в течение нескольких недель.

После этого момента концентрации антител достигают плато или медленно снижаются, и риск серьезных осложнений, связанных с иммунизацией, резко снижается. Регистрация в PRESTO продолжается, и также будут продолжать отслеживать долгосрочные связи вакцинации против COVID-19 и фертильности; однако маловероятно, что неблагоприятные последствия для фертильности могут возникнуть через много месяцев после вакцинации.

Данный вывод о кратковременном снижении фертильности после заражения мужчин SARS-CoV-2 согласуется с результатами нескольких исследований, указывающих на кратковременное снижение качества спермы после заражения SARS-CoV-2. Лихорадка является известным фактором, определяющим нарушение сперматогенеза, и влияние на концентрацию, подвижность и морфологию сперматозоидов может сохраняться в течение 3-4 месяцев (т.е. продолжительность сперматогенеза).

Лихорадка является одним из наиболее распространенных симптомов инфекции SARS-CoV-2; поэтому лихорадка может объяснить вывод о резком снижении фертильности среди мужчин с недавней инфекцией SARS-CoV-2. Хотя лихорадка также является побочным эффектом вакцинации, она встречается гораздо реже, чем лихорадка, возникающая в результате инфекции. Снижение фертильности также может быть связано с иммунным ответом и воспалением в яичках и придатках яичек, которые наблюдались у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Эректильная дисфункция также чаще встречается у мужчин после инфекции SARS-CoV-2 [21].

Ученые сделали поправку на широкий спектр социально-демографических, образа жизни, медицинских, профессиональных и репродуктивных факторов, которые могли бы запутать связь между вакцинацией против COVID-19 или инфекцией SARS-CoV-2 и плодовитостью. Сделали поправку на смешение, используя традиционное регрессионное моделирование, а также стратификацию по шкале склонности. Как и в любом неэкспериментальном исследовании, возможно неконтролируемое смешение.

Потери при последующем наблюдении были низкими в когорте (82% заполнили, по крайней мере, 1 анкету, и из них только 3% впоследствии были потеряны для последующего наблюдения) и были аналогичны по статусу вакцинации.

Следовательно, маловероятно, что дифференциальные потери при последующем наблюдении были важным источником предвзятости.

Ученые полагались на самоотчет для оценки статуса вакцинации против COVID-19, что, возможно, привело к некоторой неправильной классификации. Кроме того, для пар, в которых партнер-мужчина не заполнил свою анкету, организаторы полагались на отчет женщины о статусе вакцинации мужчин. Отметим, что любая неправильная классификация была нечастой и не имела различий в отношении плодовитости.

В исследованиях по проверке вакцинации против гриппа в прошлом году было обнаружено 97% совпадения между статусом вакцинации на основе самоотчета и медицинских записей [22].

Оценивая историю заражения SARS-CoV-2, спросив участников, давали ли они когда-либо положительный результат на SARS-CoV-2. Ученые также полагались на сообщения женщин о заражении мужчин почти у 75% пар. Недооценка истинного уровня заражения SARS-CoV-2 вероятна, поскольку большинство участников, вероятно, не проходили регулярное тестирование в течение всего периода наблюдения. Учитывая высокую специфичность тестов на антиген и полимеразную цепную реакцию для SARS-CoV-2, ожидается, что определение воздействия имело очень высокую специфичность, но потенциально низкую чувствительность. Если неправильная классификация инфекции SARS-CoV-2 не была связана с возможностью оплодотворения, в относительных показателях ассоциации должно быть минимальное или полное отсутствие смещения.

Рассчитали способность к оплодотворению, используя информацию, предоставленную самим собой, о датах LMP, типичной продолжительности менструального цикла и статусе беременности.

Также оценили даты LMP, которые произошли между последующими анкетами. В той мере, в какой любая из этих переменных была определена с ошибкой, могла произойти неправильная классификация результатов. В предыдущей работе с данными из этой когорты даты LMP, о которых проспективно сообщалось в приложении для составления графиков для мужчин, и ретроспективно сообщалось в последующих анкетах, были в течение 1 дня для 93% участников [23].

Тем не менее, 96% когорты использовали домашние тесты на беременность, а средний срок беременности при выявлении беременности составил 4,0 недели (межквартильный диапазон: 3,7–4,4), что указывает на то, что участники проходят тестирование на беременность на ранних сроках.

Некоторые особенности PRESTO делают его идеальным местом для оценки связи вакцинации против COVID-19 и инфекции SARS-CoV-2 с фертильностью. Набор пар, пытающихся забеременеть без лечения бесплодия, является сложной задачей, учитывая, что люди часто не афишируют свои намерения и не взаимодействуют с медицинскими работниками. Исследователи успешно набирали пары во время предварительного зачатия, используя рекламу в социальных сетях, со сбором данных в Интернете и последующим наблюдением. Методы, основанные на Интернете, позволили нам продолжать регистрировать пары на протяжении всей пандемии COVID-19, поскольку участие не требовало личного взаимодействия с учебным персоналом. Ученые отслеживали результаты каждые 2 месяца и собирали изменяющиеся во времени данные о вакцинации против COVID-19 и инфекции SARS-CoV-2. Наконец, когорта более географически и социально-экономически разнообразна, чем большинство других когорт с предубеждениями, и представляет собой крупнейшее исследование этих ассоциаций на сегодняшний день.

Исследование было ограничено специалистами по планированию беременности, зарегистрированными через Интернет. Хотя статус планирования беременности и доступ к Интернету связаны с социально-демографическими характеристиками, такими как доход и об-

10. Бентов Ю., Бехариер О., Моав-Заффрир А. и др. Фолликулярная функция яичников не изменяется в результате инфекции SARS-CoV-2 или вакцинации против COVID-19 с мРНК BNT162b2. Гудящий Повторитель. 2021. №36(9). С. 2506-2513.
11. Сафрай М, Рубинофф Б, Бен-Меир А. Вакцина против COVID-19 с мРНК BNT162b2 не влияет на параметры спермы. 2021. URL: <https://www.vshouz.ru/news/covid-19/41393>.
12. Гонсалес Д.К., Нассау ДЕ, Ходаморати К. и др. Параметры спермы до и после вакцинации против мРНК COVID-19. ДЖАМА. 2021. №326(3). С. 273-274.
13. Чэнь Ф, Чжу С, Дай З и др. Влияние вакцин против COVID-19 и мРНК на фертильность человека. Гудящий Повторитель. 2021. №37(1). С. 5-13.
14. Гаччи М., Коппи М., Балди Э. и др. Ухудшение спермы и появление вируса SARS-CoV-2 в сперме после выздоровления от COVID-19. Гудящий Повторитель. 2021. №36(6). С. 1520-1529.
15. Хуан С, Ван И, Ли Х и др. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 года в Ухане. Ланцет. 2020. №395(10223). С. 497-506.
16. Ма Л, Се В, Ли Д и др. Влияние инфекции SARS-CoV-2 на функцию мужских половых желез: исследование, проведенное в одном центре [препринт]. Медресе. 2020. URL: <https://doi.org/10.1101/2020>.
17. Сельварадж К., Равичандрани С., Кришнан С. и др. Атрофия яичек и патология гипоталамуса при COVID-19: возможность возникновения мужского бесплодия и аномалий оси HPG. Воспроизвести Научную. 2021. №28(10). С. 2735-2742.
18. Хан С.М., Шилен А., Хеслин К.М. и др. Инфекция SARS-CoV-2 и последующие изменения в менструальном цикле среди участников исследования CoVHORT в Аризоне. Am J Акушерский гинеколог. 2021. S0002-9378(21). С. 1044-1049.
19. Ли К., Чен Г., Хоу Х. и др. Анализ половых гормонов и менструации у женщин детородного возраста, инфицированных COVID-19. Воспроизвести Биомед Онлайн. 2021. №42(1). С. 260-267.
20. Ван М, Ян Кью, Рен Х и др. Изучение влияния бессимптомной или легкой инфекции SARS-CoV-2 на женскую фертильность и результаты экстракорпорального оплодотворения: ретроспективное когортное исследование. Экологическая медицина. 2021. №38. URL: <https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370%2821%2900293-5/fulltext>.
21. Кац Дж., Юэ С., Сюэ У. и др. Увеличенное соотношение шансов на эректильную дисфункцию у пациентов с COVID-19. Джей Эндокринолог Инвест. 2021. С. 1-6.
22. Мале В. Влияние вакцинации против COVID-19 на менструальные периоды в ретроспективно набранной когорте [препринт]. 2021. URL: <https://internist.ru/publications/detail/vliyanie-vaktsinatsii-protiv-covid-19-na-menstrualnyy-tsikl>.
23. Уайз Л.А., Ротман К.Дж., Миккельсен Э.М. и др. Разработка и проведение интернет-когортного исследования до зачатия в Северной Америке: Онлайн-исследование беременности. Педиатр Перинатальный Эпидемиол. 2015. №29(4). С. 360-371.

© Жуматаев А.Е., Айдарханова Д.С.,
Кудина Л.А., Агибаева А.С., 2022.